

**ПРИВАТНЕ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ
З ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО ОДЯГУ**
Private collecting and artistic practices of reproducing Ukrainian traditional clothing

Ігор ПЕРЕВЕРТНЮК / Ihor PEREVERTNYUK

аспірант, Інститут народознавства
Національної академії наук України
Post-graduate student, Ethnology Institute
National Academy of Sciences of Ukraine
ORCID: 0000-0001-7111-0678
Email: igor.perevertniuk@gmail.com

Олена ФЕДОРЧУК / Olena FEDORCHUK

доктор історичних наук, Інститут народознавства
Національної академії наук України
dr. hab. in history, Ethnology Institute National Academy of Sciences of Ukraine
ORCID: 0000-0002-4724-3566; Scopus Author ID: 57216853528
Email: folena@i.ua

Summary. The article is devoted to the modern artistic practices of reproduction of traditional clothing as one of the characteristic markers of national identity. In Ukraine, such practices became widespread in the 2000s and significantly increased in activity in the 2020s, just before full-scale Russian aggression. Most of the time, private collectors are the ones who organize artistic workshops on the replication of folk clothing. The close relationship between the practices of the private collecting and the reproduction of folk clothing is discussed in the article on the example of the activities of the collector and master embroiderer Halyna Hafychuk, born in 1978 in the village of Glushkiv, Kolomyisky district, Ivano-Frankivsk region.

It has been established that individuals involved in the described practices constantly improve their knowledge and skills. This contributes to the appearance of high-quality artworks, which, despite their high cost, are in stable demand.

Among all the elements of the traditional Ukrainian costume, shirts are the most popular, which is especially evident in Mrs. Hafychuk's collection and creative practices. The craftswoman makes shirts for sale according to authentic samples of the late XIX and early XX centuries, using natural fabrics and threads and applying various hand embroidery stitches. The activities of Mrs. Halyna Hafychuk serve as an example of how combining private collecting of folk artworks with artistic practices of their replication is a real and viable strategy for preserving and expanding Ukraine's cultural heritage.

Keywords: Ukraine, traditional clothing, private collection, craftswoman, Halyna Hafychuk

Вступ. На початку XXI ст. у багатьох країнах світу актуалізувалася цікавість до традиційного одягу, як маркера етнічної ідентичності. Автентичне народне вбрання і його репліки стали модними атрибутами державних та релігійних свят, а також весільних церемоній. Водночас із цим народився новий етнічний феномен – мистецькі практики з відтворення окремих компонентів та повних ансамблів традиційного одягу. В Україні такий етнічний феномен, що отримав поширення завдяки процесам націєтворення у 2000-х роках, помітно активізувався у 2020-х роках напередодні повно-

масштабної російської агресії як закономірна реакція на посилення антиукраїнської політики рашистського режиму.

Мета пропонованого дослідження – репрезентувати український варіант феномену мистецьких практик з відтворення традиційного одягу. За приклад взято діяльність колекціонерки і майстрині-вишивальниці Галини Гафійчук. У роботі застосовано системний підхід та методуку польових досліджень. Власне творчість майстрині вивчається як органічна частина нового етнічного феномену, поява якого завдячує суспільному зацікавленню етнічною спадщиною, зокрема народною ношею, як вагомим маркером національної ідентичності. Наукова розвідка базується на інтерв'ю з колекціонеркою та майстринею Г. Гафійчук. Польове дослідження проводилося 20 січня 2023 р. у с. Глушків Городенківської міської громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. Застосовувалися методи аудіофіксації інформації та фотофіксації артефактів. Висновки зроблені із застосуванням методу критичного аналізу отриманих результатів.

Основна частина. На існування в Україні феномену творчих майстерень вказує низка колективів, зайнятих вивченням та професійним відтворенням кращих зразків традиційного одягу. У ході прелімінарних досліджень було встановлено, що такі майстерні тісно пов'язані з приватними колекціями, на базі яких вони переважно виникають і власники яких ініціюють виконання одягу за народними зразками. Учасники творчості постійно підвищують рівень своїх знань та навиків, що сприяє появі якісних мистецьких творів. У контекстах вказаних процесів відбувається успішний поступ багатьох давніх мистецьких традицій (ткацтво, вишивка, плетіння, бісерування тощо), пов'язаних із виконанням традиційної ноші.

До знаних в Україні належить майстерня, заснована колекціонером Володимиром Дзьобаком у Радивиліві на Рівненщині. Майстерня діє у межах арт-простору «Ладомірія», який поступово розростається і сьогодні уже об'єднує чотири локації, а саме, Музей одягу Великої Волині «Ладомірія», Музей під відкритим небом, «Майстерню Етнобрендів» та ткацьку майстерню «Серпанок»¹.

Відомим в Україні є ім'я Магди Дзвін – колекціонерки та організаторки львівського мистецького простору «Майстерня Магди Дзвін». Ця майстерня стала осередком колекціонування зразків традиційної вишивки, а також середовищем активної навчально-просвітницької та дослідницької діяльності².

Якісні твори виконують співробітники київської майстерні «Шляхетний Одяг», ініціатором створення якої є етнограф за освітою і модельєр за покликанням Руслан Павлюк. Колишній співробітник Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» зібрав команду креативних майстрів (швачки, вишивальники, тощо), яка відтворює адаптовані до потреб сучасного споживача окремі компоненти та цілі асамблі українського традиційного одягу³.

На увагу заслуговують творчі ініціативи колекціонерки та майстрині вишивки, ткацтва та бісерних прикрас – Віри Наконечної – етнічної українки, яка мешкає у м.

¹ Ладомірія. URL: <https://lb.ua/culture/2019/0> (дата звернення: 04.05.2023).

² Леся Семчук, *Діяльність мистецького простору «Майстерня Магди Дзвін» у контексті відродження української народної вишивки на початку XXI століття*, in: Народознавчі зошити. 2022. №4 (166), с. 928–937.

³ Руслан Павлюк, *Міф про вишиванку: Як носити українські stroi цілий рік*. depo.ua (Дата публікації: 21.02.2018). URL: <https://www.depo.ua/ukr/life/mif-pro-vshivanku-yak-nositi-ukrayinski-stroyi-ciliy-rik-20180130718022> (дата звернення: 04.05.2023).

Філадельфія (США) та проводить величезну працю з реконструкції народної ноші українців за підтримки американських фондів збереження й розвитку культурної спадщини⁴.

В Україні та за рубежем існує чимало інших приватних колекцій, на базі яких народжуються майстерні з відтворення традиційного одягу українців. Зокрема об'єктом поглибленого аналізу стала колекційна та мистецька діяльність Галини Гафійчук, яка народилася 1978 року у с. Глушків Городенківської міської громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. Вже у дитячі роки майбутня майстриня заклала початки приватної колекції добірних зразків народної творчості. Першими колекційними предметами стали пам'ятки XIX–XX ст., котрі Г. Гафійчук виявила у скринях своїх родичів. У 2000 р. вона почала цільово й активно шукати народне вбрання по усіх селах Городенківської міської громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл., як от Глушків, Чернятин, Ясенів-Пільний, і також по інших покутських селах.

Іл. 1. Колекціонерка та майстриня-вишивальниця Галина Гафійчук.
Фото І. Перевертнюка

Іл. 2. Колекція Галини Гафійчук. Експозиція.
Зала з давніми автентичними творами.
Фото І. Перевертнюка

Згодом Г. Гафійчук стала купувати твори народного мистецтва на ярмарках, значно розширивши географію своїх збиральницьких інтересів. Відтак колекція стала наповнюватися артефактами з Покуття, Буковини, Західного Поділля, Опілля та Закарпаття. Деякі з раніше придбаних етнографічних пам'яток вона продавала, щоб мати кошти на більш рідкісні і тому дорожчі речі. Станом на сьогодні у колекції зосереджено багато компонентів традиційного одягу (сорочки, намітки, хустки), також декілька ікон, дерев'яних (тарелі) і керамічних виробів (миски, глечики) тощо.

У 2021 р. для уже доволі великої приватної збірки Г. Гафійчук збудувала і облаштувала приміщення з двома залами. В одному із залів експонується найцінніша частина колекції: давні компоненти ансамблю народного одягу, ікони, художня кераміка, художнє дерево та інше. В іншому – виставлена сучасна мистецька та сувенірна продукція, кошти з продажу якої скеровуються на підтримку домашнього музею та розвиток мистецьких практик.

Колекція удоступнена для відвідування. Г. Гафійчук сама проводить екскурсії для груп та окремих відвідувачів. Інтерес до справжніх творів мистецтва, зокрема вишуканого автентичного одягу, дуже високий. Кожен, хто прагне краще пізнати культурну спадщину свого народу, з великою цікавістю сприймає подібні локації. Відвідувачі

⁴ О. Федорчук, *Традиція бісерного оздоблення народної ноші українців (на матеріалах західних областей України)*. Львів: ІН НАН України, 2021, с. 80.

приватного музею Г. Гафійчук після побаченого й почутого починають більше цікавитися мистецькими традиціями свого краю, дехто надихається на власні мистецькі практики.

Найбільший інтерес, зазвичай, викликають компоненти вбрання, особливо сорочки, яких у колекції Г. Гафійчук найбільше. Цінно, що колекціонерці вдалося зібрати близько десятка повних ансамблів народного дівочого і жіночого одягу, серед них – покутський дівочий стрій зламу XIX–XX ст., до складу якого входять прикраси – дуті скляні намистини «перли» та бісерні силянки.

Іл. 3. Колекція Галини Гафійчук. Ансамбль покутського дівочого вбрання. Фрагмент. Фото І. Перевертнюка

Важливою частиною колекції є світлини святково вбраних покутян (дитячі, молодіжні, родинні, зокрема весільні, групи). Світлини доповнюють інформацію про те як саме виглядав народний святковий стрій у повній комплектації.

У 2013 р. Гафійчук почала відтворювати автентичні сорочки. Першим проектом стала гуцульська сорочка з книги Ірини Свійонтек «Гуцульські вишивки Карпат»⁵. Пізніше Галина Гафійчук почала робити репліки народних сорочок різних українських регіонів на замовлення. Об'єктами творчості переважно ставали сорочки з власної колекції. Набравшись досвіду Г. Гафійчук почала створювати й свої варіанти сорочок, маючи в наявності лише дивом збережені фрагменти нарукавних вишивок. Вишивки інших частин сорочки вона додумувала, аналізуючи композиційні рішення повністю збережених сорочок тієї ж місцевості. Таку свою творчість майстриня означає як «дати сорочці друге життя»⁶.

⁵ І. Свійонтек, *Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту: навчальний посібник*. Альбом 4. Київ: Апріорі 2016, 264 с.

⁶ Польові матеріали Ігора Перевертнюка. Записано 20 січня 2023 р. у с. Глушків Городенківської міської громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. від Галини Гафійчук, 1978 р.н.

Лл. 4. Молодь села Глушків Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. у традиційному вбранні 1910-х років. Приватна колекція Г. Гафійчук. Фотокопія І. Перевертнюка

Також у доробку Г. Гафійчук чимало творів, зразками для яких слугували світліни автентичних сорочок, опубліковані у друківаних виданнях і соціальних мережах. Проте таких небагато. Майстриня переконує, що відтворити сорочку, яку ти ніколи не тримав у руках, надзвичайно складно⁷. З цієї причини основним джерелом авторських мистецьких проєктів все-таки є сорочки з власної колекції.

При виконанні реплік давніх творів майстриня прагне до використання матеріалів, максимально схожих на автентичні. Зокрема Г. Гафійчук працює лише з якісними місцевими домотканими та привізними фабричними лляними й бавовняними тканинами, бавовняними (DMC) й вовняними нитками, бісером. Головне кредо майстрині: «прагну, щоб сорочка яку я шию, могла стати сучасною сімейною цінністю, яку можна передати у спадок»⁸.

Г. Гафійчук володіє і оперує вишивальними швами: низинка, верхоплут, лічильна гладь, кафасор, набирування, виколювання та інші. Свій вишивальний талант Г. Гафійчук розвиває з дитинства, перейнявши знання від бабусі і мами та опановуючи мистецьку літературу. Зараз вона продовжує навчатися, досліджуючи колекційні твори. Таке навчання приносить задоволення, так як гарантує оволодіння новими навиками, зокрема новим технічними і композиційним прийомами. Майстриня прагне створювати щораз інші й складніші за попередні вишивальні твори.

⁷ Там само.

⁸ Там само.

Іл. 5. Репліка жіночої сорочки початку ХХ ст. із Західного Поділля. Фрагмент. Творча майстерня Галини Гафійчук. Фото І. Перевертнюка

Найчастіше Г. Гафійчук відтворює традиційні сорочки Покуття, що складають більшість предметів її колекції. Але майстриня також охоче вивчає та відтворює сорочки Західного Поділля та Буковини, вишивки яких мають багато спільних рис з вишивками Покуття.

Усі особисто кроєні, вишиті та зшиті майстринею сорочки є художньо досконалими, естетично вишуканими. Через коштовність художніх матеріалів і значні затрати робочого часу роботи є недешевими, але попит на них завжди високий. З початком повномасштабного вторгнення московії в Україну кількість замовлень відчутно зростає. Дуже популярними стали сорочки, вишивка яких містить патріотичну символіку. Цей факт підтверджує потребу у національній самоідентифікації українців й, водночас, пояснює постійно зростаючий попит на зазначену мистецьку продукцію.

Кілька останніх років до виконання сорочок за автентичними зразками майстриня почала залучати місцевих жінок, котрі вміють і люблять вишивати. Залучення до свого цеху нових вишивальниць та обмін з ними особистим досвідом є цінним внеском у справу відродження та подальшого розвитку традиції української народної вишивки.

У майстерні Галини Гафійчук поряд з вишитими сорочками народжуються також ткані пояси. Їх виконує донька Катерина Гафійчук, що є професійною ткалею. Донька досконало володіє секретами ткання покутських поясів, але на прохання замовника може виткати пояс, який носили в іншому регіоні.

Таким чином на базі приватної колекції Г. Гафійчук у 2010-х роках була започаткована й нині успішно діє невелика за кількістю митців майстерня з виконання

вишитих сорочок та тканих поясів. Завдяки якісній продукції та постійно зростаючому попиту на таку продукцію майстерня має хороші перспективи для подальшого розгортання мистецьких практик з відтворення традиційного одягу українців.

Висновки. Масове захоплення відтворенням традиційного одягу – це поширений у світі етнічний феномен, що має не випадковий характер, тому викликає науковий інтерес. Важливу роль у появі та поширенні цього феномену відіграють практики приватного колекціонування компонентів традиційного одягу. Колекційна діяльність примножує інтерес до культурної спадщини, актуальною частиною якої завжди є компоненти вбрання як виразні та всім зрозумілі маркери національної ідентичності. Власне творчі практики часто стають логічним продовженням колекціонування.

Аналіз особливостей появи та функціонування майстерні Г. Гафійчук демонструє низку взаємопов'язаних ініціатив: збирання та експонування народного одягу та інших творів народного мистецтва; самоосвіта з набуття знань та навиків створення мистецького твору; авторські практики з відтворення автентичних зразків; підприємницька діяльність з продажу мистецької продукції.

Було з'ясовано, що повсякденно доступні предмети з приватних колекцій є надійною першоосновою народження сучасних високомистецьких творів. Орієнтовані на кращі зразки автентичного мистецтва сучасні авторські репліки мають широкий попит, котрий постійно зростає. Відтак відтворення традиційного вбрання є успішним та перспективним середовищем збереження і примноження культурної спадщини України.